

BELO HORIZONTE - MG
04 A 06 JUNHO DE 2025

VI FORPED PPGGOC UFMG

Fórum de Pesquisas Discentes do
Programa de Pós-Graduação em
Gestão e Organização do
Conhecimento

ISSN: 2965-4068

MODALIDADE:
TRABALHO COMPLETO

Jordânia Quintão Viana

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

<https://orcid.org/0000-0002-5981-3036>

jordaniaquintao@hotmail.com

Elisângela Cristina Aganette

Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

<https://orcid.org/0000-0003-4357-8015>

elisange-laaganette@gmail.com

Benildes C. M. S. Maculan

Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

<https://orcid.org/0000-0003-4303-9071>

benildes@gmail.com

OPERACIONALIZAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO DOMÍNIO DE CONHECIMENTO EM TAXONOMIAS CORPORATIVAS FACETADAS

Operationalization in the definition of the knowledge domain in faceted corporate taxonomies

Resumo: A construção de taxonomias desempenha papel relevante na organização e recuperação da informação em contextos digitais e corporativos. No entanto, observa-se que muitas metodologias propostas na literatura carecem de diretrizes operacionais claras, o que dificulta sua aplicação prática e limita a eficácia na organização e recuperação da informação. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo a operacionalização da Etapa 1, de Definição do domínio de conhecimento, da metodologia para taxonomia corporativa facetada desenvolvida por Viana (2022), com foco na visando à elaboração de procedimentos claros e replicáveis. **Metodologia:** A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada, com delineamento descritivo e exploratório. O percurso metodológico envolveu a análise da proposta original da autora, a definição dos perfis profissionais envolvidos e a sistematização das subetapas e procedimentos operacionais necessários à execução da Etapa 1. **Resultados:** Os resultados incluem a identificação dos atores responsáveis, suas contribuições específicas e a descrição detalhada de cada subetapa, com respectivas atividades e responsáveis. O estudo aprimora a metodologia existente, ao propor um modelo mais claro, replicável e alinhado às necessidades práticas dos profissionais da informação em ambientes organizacionais. **Conclusão:** Conclui-se que a sistematização apresentada oferece parâmetros operacionais precisos para a execução da Etapa 1, promovendo a integração entre atividades, papéis e responsabilidades no processo de construção de taxonomias corporativas facetadas. Essa organização visa assegurar a aplicação prática da metodologia de forma estruturada, objetiva e alinhada às exigências metodológicas.

Palavras-chave: taxonomia; metodologia de construção de taxonomia; taxonomia corporativa facetada.

Abstract: The construction of taxonomies plays a relevant role in the organization and retrieval of information in digital and corporate contexts. However, many methodologies proposed in the literature lack clear operational guidelines, which hinders their practical application and limits their effectiveness in organizing and retrieving information. **Objective:** This study aims to operationalize Step 1, Definition of the Knowledge Domain, from the methodology for faceted corporate taxonomies developed by Viana (2022), focusing on the development of clear and replicable procedures. **Methodology:** The research adopts a qualitative, applied approach, with a descriptive and exploratory design. The methodological path involved the analysis of the author's original proposal, the definition of the professional profiles involved, and the systematization of the sub-steps and operational procedures required for the execution of Step 1. **Results:** The results include the identification of the responsible actors, their specific contributions, and a detailed description of each sub-step, along with the respective activities and responsibilities. The study enhances the existing methodology by proposing a clearer and more replicable model, aligned with the practical needs of information professionals in organizational environments. **Conclusion:** It is concluded that the proposed systematization provides precise operational parameters for executing Step 1, promoting the integration of activities, roles, and responsibilities in the process of building faceted corporate taxonomies. This structure aims to ensure the practical application of the methodology in a structured, objective, and methodologically aligned manner.

Keywords: taxonomy; taxonomy construction methodology; faceted corporate taxonomy.

1 INTRODUÇÃO

A organização eficaz da informação em ambientes digitais e corporativos exige estruturas conceituais que possibilitem a representação e a recuperação dos conteúdos de forma lógica e acessível. Nesse contexto, as taxonomias se apresentam como instrumentos fundamentais, em especial devido ao crescente volume de informações. Elas são essenciais para organizar informações, promover a rápida recuperação e comunicação de informação, o que equilibra a sobrecarga informacional e contribui para a resolução de problemas. Embora, em certos casos, demandem o uso de tecnologias e metodologias complementares, sua aplicação amplia a eficiência informacional.

Há diversos tipos de taxonomias, desde modelos simples e hierárquicos, aos mais elaborados, que se combinam com outras estruturas. Para construí-las, metodologias específicas buscam sistematizar esse processo por meio de etapas e procedimentos definidos. No entanto, observa-se uma lacuna na literatura, pois muitas propostas metodológicas não apresentam instruções claras para execução dos modelos, o que compromete sua eficácia na organização, tradução e recuperação de conteúdos (Vital; Café, 2007; Aganette, 2010; Aganette; Teixeira, 2017; Suárez Sánchez; Hernández, 2020; Dias; González, 2024).

Entre as propostas mais recentes, destaca-se a metodologia desenvolvida por Viana (2022), criada a partir das onze etapas básicas para construção de taxonomias corporativas sugeridas por Aganette (2010). Viana (2022) agregou os princípios da Teoria da Classificação Facetada (TCF) de Ranganathan (1967), propondo uma metodologia que integra esses princípios na elaboração de taxonomias corporativas. Embora a metodologia defina nove etapas, subdivididas em subetapas procedimentais, existe uma lacuna relativa ao detalhamento das atividades específicas, papéis e responsabilidades, dificultando a aplicação prática do modelo por profissionais da informação.

Diante desse problema, este estudo tem como objetivo detalhar as atividades, os papéis e as responsabilidades envolvidos na proposta de Viana (2022), de modo a torná-la mais acessível e aplicável em contextos organizacionais. Para isso, propõe-se a estruturação de procedimentos claros, entendidos como instruções

práticas, precisas e organizadas, que definam o que deve ser feito (atividades), o cargo ou função no processo (papéis) e quem deve realizar cada atividade (responsabilidades), esclarecendo sobre como as ações devem ser conduzidas de maneira lógica e compreensível.

Nesse contexto, a seguinte questão de pesquisa é formulada: como detalhar as atividades, papéis e responsabilidades na proposta de Viana (2022), de modo a facilitar sua aplicação prática mediante procedimentos claros e bem definidos? Para alcançar esse objetivo, detalha-se a Etapa 1, referente à definição do domínio de conhecimento da metodologia de Viana (2022).

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

A compreensão conceitual e metodológica sobre taxonomias é essencial para fundamentar a proposta deste estudo. Esta seção apresenta, em primeiro lugar, uma abordagem geral sobre o conceito de taxonomia, suas origens e aplicações no campo da Ciência da Informação. Em seguida, discute as principais lacunas identificadas na literatura quanto às metodologias de construção dessas estruturas, especialmente no que se refere à ausência de padronização e à dificuldade de aplicação prática. Por fim, apresenta-se a Metodologia de Construção de Taxonomia Corporativa Facetada, proposta por Viana (2022), que orienta a operacionalização desenvolvida neste estudo.

2.1 Taxonomia

Embora originadas na filosofia e nas ciências naturais, as taxonomias tornaram-se de interesse também nas ciências sociais, especialmente na Ciência da Informação. Foi nessa área que Vickery (1960) apresentou uma das primeiras definições, destacando sua aplicação em diferentes campos do conhecimento. A principal contribuição do autor foi o entendimento da taxonomia como um instrumento capaz de organizar conjuntos de entidades de um domínio, com o objetivo de facilitar a recuperação da informação. Posteriormente, essa estrutura passou a incorporar metadados, ampliando sua aplicabilidade a diversas áreas (Viana, 2022).

Inicialmente restritas ao meio físico, as taxonomias passaram a ser amplamente aplicadas em ambientes digitais a partir da década de 1990 (Centelles, 2005). Além de instrumento de organização, elas são consideradas vocabulários controlados, em que cada termo é cuidadosamente selecionado para evitar ambiguidades e garantir precisão. Dessa maneira, permitem controlar a diversidade semântica e viabilizar a alocação, classificação, representação, organização, recuperação e comunicação de informações de maneira lógica, por meio da concepção e ordenação de rótulos conceituais, favorecendo a navegação entre termos (Lambe, 2007; Maculan, 2011; Vital; Café, 2011; Pontes; Lima, 2012).

As taxonomias podem assumir diferentes estruturas e funções, como as clássicas, corporativas, de navegação e as corporativas facetadas, além de modelos híbridos. Patrick Lambe (2007) também apresenta estruturas como listas, árvores, hierarquias, polihierarquias, matrizes e sistemas de mapas.

2.2 Lacunas operacionais nas metodologias de construção de taxonomias

Com a crescente aplicação das taxonomias em contextos corporativos e digitais, observa-se que muitas metodologias propostas na literatura permanecem no nível conceitual, sem detalhamentos operacionais. A falta de padronização metodológica torna a aplicação prática dessas abordagens confusa e suscetível a interpretações divergentes, mesmo dentro de um mesmo modelo ou estrutura.

Estudos como os de Argudo e Centelles (2005) e Suárez Sánchez e Hernández (2020) sugerem o uso de normas de tesouros como possível referência, frente à ausência de diretrizes específicas para taxonomias. Vital e Café (2007) apontam lacunas conceituais e operacionais, que podem comprometer a aplicação adequada dos modelos. Já Aganette (2010) e Aganette e Teixeira (2017) defendem a integração entre teoria e prática, com a construção de padrões articulados às necessidades organizacionais. Viana (2022) menciona a ausência de procedimentos sistematizados e a falta de articulação das estruturas taxonômicas corporativas com modelos de taxonomia facetada. Mais recentemente, Dias e González (2024) destacam a necessidade de normas específicas, equipes multidisciplinares e processos mais claros, reforçando a urgência de novos estudos voltados à orientação e padronização dessa prática.

Acredita-se que a ausência de diretrizes operacionais pode resultar em estruturas inconsistentes, dificultando a aplicação, manutenção e reuso das taxonomias, prejudicando a recuperação da informação e limitando a interoperabilidade entre sistemas. Além disso, expõe o negócio ao risco de decisões equivocadas, erros e retrabalho.

2.3 A Metodologia de Construção de Taxonomia Corporativa Facetada

Para suprir a lacuna de metodologias que conciliam flexibilidade e aplicação prática, foi desenvolvida a metodologia de construção de taxonomias corporativas facetadas. Ela combina os princípios das taxonomias corporativas com a estrutura flexível das facetadas, permitindo o reuso de termos e a navegação por múltiplas dimensões. Sua característica flexível, possibilita sua aplicação em organizações de diferentes portes, setores, níveis de maturidade institucional e dimensões de acervo (Viana, 2022).

Proposta por Viana (2022), o modelo é composto por nove etapas principais — denominadas classes básicas — subdivididas em 18 subetapas, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Modelo de Construção de Taxonomia Corporativa Facetada

Fonte: Viana, 2022.

De modo detalhado, a proposta de metodologia para a construção de taxonomias corporativas facetadas está descrita no quadro 1.

Quadro 1: Metodologia de Construção de Taxonomia Corporativa Facetada

Etapa	Subetapa
1. Definição do domínio de conhecimento	1.1. Determinar o recorte para modelagem
	1.2 Determinar escopo e propósito

	1.3 Determinar público
	1.4 Determinar equipe
	1.5 Realizar diagnóstico
2. Coleta, análise e seleção de termos	2.1 Coletar a termos
	2.2 Analisar as informações sobre os termos
	2.3 Selecionar e validar os termos
	2.4 Refinar o significado do conteúdo dos termos
3. Estabelecimento das categorias gerais da taxonomia	3.1. Formalizar estrutura taxonômica inicial
	3.2. Realizar o refinamento da estrutura taxonômica inicial
4. Construção dos relacionamentos semânticos	4.1. Estabelecer as relações semânticas
5. Validação da taxonomia	5.1. Homologar a validação técnica
	5.2. Homologar a validação estratégica
6. Definição da forma de apresentação da taxonomia	6.1. Determinar a estrutura visual da taxonomia
7. Definição da tecnologia de suporte	7.1. Selecionar a tecnologia de apoio
8. Publicação da taxonomia	8.1. Divulgar
9. Realização de manutenção na taxonomia	9.1. Monitorar a atualização da taxonomia

Fonte: Viana, 2022.

De forma sucinta, as nove etapas da metodologia proposta por Viana (2022) podem ser descritas da seguinte maneira: inicia-se com a definição do domínio de conhecimento, seguida pela coleta, análise e seleção de termos representativos. Esses termos são então organizados em categorias gerais, com a posterior construção de relacionamentos semânticos entre eles. A estrutura é validada por especialistas ou usuários, e, em seguida, define-se a forma de apresentação e a tecnologia de suporte. Após sua publicação, a taxonomia passa a contar com processos de manutenção contínua, assegurando sua atualização e aderência às necessidades organizacionais ao longo do tempo.

Na pesquisa de Viana (2022), cada subetapa foi associada a procedimentos-base para orientar profissionais da informação na execução da

metodologia, considerando o domínio prévio das abordagens corporativas e facetadas. No entanto, diante das lacunas apontadas na literatura e das sugestões de aprofundamento indicadas pela própria autora, torna-se necessário elaborar instruções mais detalhadas para a construção e implementação prática dessas estruturas.

3 METODOLOGIA

Este estudo emprega uma abordagem descritiva, exploratória e qualitativa, com natureza aplicada, uma vez que busca gerar conhecimento voltado à aplicação prática da metodologia proposta. O foco está na resolução de um problema real relacionado à operacionalização da construção de taxonomia corporativa facetada.

A pesquisa se propõe a aplicar o modelo desenvolvido por Viana (2022), com ênfase na Etapa 1 – Definição do domínio de conhecimento –, com o objetivo de detalhar suas subetapas, atividades, papéis e responsabilidades, tornando sua execução mais acessível para profissionais da informação. A escolha dessa etapa justifica-se por seu caráter fundacional no processo de construção da taxonomia, pois define os limites conceituais, os atores envolvidos e os objetivos da estrutura a ser desenvolvida, influenciando diretamente as etapas subsequentes.

O percurso metodológico foi estruturado em três fases principais:

1. **Análise da metodologia** nas etapas de construção de taxonomias corporativas facetadas, com foco na Etapa 1, visando identificar as principais atividades (tarefas), os profissionais envolvidos (papéis) e suas respectivas responsabilidades. A análise partiu de um exame da proposta original de Viana (2022), com base nos princípios da Teoria da Classificação Facetada;
2. **Definição dos perfis dos profissionais, papéis e responsabilidades** requeridos para essa etapa, com base na literatura especializada e nas necessidades práticas mapeadas;
3. **Operacionalização das subetapas da Etapa 1**, com o desenvolvimento de procedimentos específicos que orientem sua aplicação prática. Esses procedimentos foram organizados em formato de quadros, visando à clareza e à replicabilidade.

Embora esta pesquisa se restrinja à operacionalização de uma única etapa da metodologia, busca-se oferecer uma contribuição concreta para sua implementação em contextos organizacionais. Estudos futuros poderão ampliar esse trabalho para as demais etapas, aprofundando a proposta de padronização metodológica iniciada aqui.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos a partir da investigação da Etapa 1 evidenciam as principais tarefas envolvidas, bem como os profissionais responsáveis e suas respectivas funções. Além disso, foram sistematizadas as subetapas e os procedimentos operacionais. O objetivo foi tornar mais clara a execução dessa etapa, de forma a permitir sua adoção prática por profissionais da informação em ambientes organizacionais.

A Figura 2 mostra o conjunto de profissionais responsáveis mapeados para atuação em um projeto de construção de taxonomia, especificamente para a etapa de Definição do domínio de conhecimento. Cabe ressaltar, que essa metodologia conforme mencionado por Viana (2022), é adaptável tanto à empresas e instituições de naturezas diversas, quanto ao porte, maturidade institucional, abrangência do acervo e segmento de atuação. Dessa forma, a composição de profissionais envolvidos para atuação nessa etapa foi estruturada considerando um negócio com grande acervo e complexidade. Cabe ao profissional da informação envolvido, realizar as adaptações necessárias às características da organização.

Figura 2: Perfis dos profissionais responsáveis na etapa de definição do domínio de conhecimento

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

Os perfis dos profissionais mapeados na figura 2, para atuação na Etapa 1 da metodologia, reforça a importância da atuação articulada de diferentes especialistas na construção da taxonomia corporativa facetada, entre eles: o profissional da informação, o gestor do projeto, o profissional de tecnologia, o cliente ou líder responsável e o especialista (usuário-chave). Cada um desses atores contribui com conhecimentos específicos que sustentam a construção colaborativa e multidisciplinar da taxonomia.

Os papéis e responsabilidades de cada um desses atores podem ser especificados de acordo com o exposto no quadro 2.

Quadro 2: Contribuições dos profissionais na Etapa 1: Definição do domínio de conhecimento

Papeis	Contribuições específicas (responsabilidades)
Profissional da informação	<ul style="list-style-type: none"> - Lidera a análise conceitual do domínio - Levanta e organiza termos e conceitos relevantes junto ao usuário-chave - Garante coerência semântica e terminológica - Redige o diagnóstico e apoia a definição do escopo e do público-alvo
Gestor do projeto	<ul style="list-style-type: none"> - Coordena a equipe e a mapeia as atividades junto ao profissional da informação - Define cronograma e acompanha a execução - Facilita a comunicação entre os envolvidos - Garante a entrega da etapa com qualidade
Profissional de tecnologia	<ul style="list-style-type: none"> - Avalia requisitos técnicos e de sistema - Indica ferramentas de apoio - Verifica viabilidade da futura implementação da taxonomia - Sugere ajustes para compatibilidade técnica
Cliente ou líder responsável	<ul style="list-style-type: none"> - Define objetivos estratégicos e critérios de sucesso - Aprova escopo, público-alvo e direcionamentos - Representa os interesses da organização - Assegura alinhamento institucional
Especialista (usuário-chave)	<ul style="list-style-type: none"> - Contribui com experiência prática do domínio - Identifica necessidades reais de uso da taxonomia - Valida termos e estrutura do ponto de vista do usuário - Fornece feedback sobre clareza e utilidade

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

A descrição exposta no quadro 1 reforça a visão colaborativa e multidisciplinar necessária para a construção bem-sucedida de uma taxonomia corporativa facetada, alinhado à visão e missão do negócio.

No quadro 3, apresenta-se a proposta de operacionalização da Etapa 1, com a estrutura contempla as subetapas, os procedimentos a serem realizados, a descrição das ações envolvidas e os profissionais responsáveis. O objetivo é

fornecer um roteiro claro, colaborativo e replicável, que oriente a aplicação prática da metodologia por equipes multidisciplinares em contextos organizacionais.

Quadro 3: Operacionalização da Etapa 1: Definição do domínio de conhecimento

Subetapa	Procedimento	Operacionalização (atividades/tarefas)	Papel Profissional Responsável
1.1 Determinar o recorte para modelagem	Descrever o recorte temático a partir do contexto e/ou literatura	1.1.1 Determinar domínio e alcance 1.1.2 Definir o recorte temático 1.1.3 Definir o escopo	Profissional da informação Gestor do projeto
1.2 Determinar escopo e propósito	Descrever a abrangência e o propósito da representação	1.2.1 Identificar finalidade de uso 1.2.2 Definir o assunto 1.2.3 Examinar literatura 1.2.4 Verificar características de conteúdo 1.2.5 Selecionar tópicos 1.2.6 Identificar unidades de conhecimento 1.2.7 Selecionar método de raciocínio (abordagem conceitual preliminar)	Profissional da informação Profissional de tecnologia Gestor do projeto Especialista (usuário-chave)
1.3 Determinar público	Identificar o público-alvo da taxonomia	1.3.1 Realizar reuniões de alinhamento 1.3.2 Elaborar critérios ou instrumentos para identificação dos perfis de público-alvo.	Profissional da informação Gestor do projeto Cliente ou líder responsável Especialista (usuário-chave)
1.4 Determinar equipe	Identificar equipe de trabalho e seus papéis	1.4.1 Definir perfis profissionais 1.4.2 Selecionar equipe multidisciplinar	Gestor do projeto Cliente ou líder responsável Profissional da informação
1.5 Realizar diagnóstico	Consolidar o contexto de aplicação	1.5.1 Realizar reuniões com stakeholders 1.5.2 Coletar e analisar documentos, bases e dados existentes. 1.5.3 Investigar objetivos, normas e sistemas envolvidos. 1.5.4 Verificar ferramentas, sistemas e integração possíveis. 1.5.5 Gerar relatório diagnóstico	Profissional da informação Cliente ou líder responsável Especialista (usuário-chave) Profissional de tecnologia Gestor do projeto

Fonte: Viana (2022) e elaborado pelo autor, 2025.

Essa sistematização visa preencher lacunas metodológicas identificadas na literatura e promover maior clareza na execução da Etapa 1. Espera-se que a descrição dos procedimentos e a definição dos atores envolvidos contribuam para a adoção mais autônoma e eficaz da metodologia, além de facilitar sua aplicação por profissionais da informação em diferentes instituições e domínios do conhecimento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo propor a operacionalização da Etapa 1, de Definição do domínio de conhecimento, da Metodologia para Construção de Taxonomia Corporativa Facetada desenvolvida por Viana (2022). Para tanto, foram sistematizados os papéis e contribuições dos profissionais envolvidos, com vistas a ampliar a clareza e viabilidade de sua aplicação em contextos organizacionais. Acredita-se que a especificação das atividades, profissionais e responsabilidades contribui para minimizar ambiguidades, padronizar procedimentos e facilitar a adoção da metodologia por profissionais da informação.

A operacionalização proposta representa um avanço inicial no detalhamento metodológico e oferece subsídios para que futuras pesquisas ampliem esse estudo para as demais etapas do modelo. Espera-se que este esforço contribua para o fortalecimento da área de organização do conhecimento e para a aplicação mais eficiente de taxonomias corporativas facetadas em instituições públicas e privadas.

Agradecimento

Agradecimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio à pesquisa.

REFERÊNCIA

AGANETTE, E. C. **Taxonomias corporativas**: um estudo sobre definições e etapas de construção fundamentado na literatura publicada. 2010. 104 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Ciência da Informação, Belo Horizonte, 2010.

AGANETTE, E. C.; TEIXEIRA, L. M. D. Taxonomias corporativas: uma proposta de procedimento operacional para construção baseada na teoria e na prática. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 28., 2017, Marília. **Anais** [...]. Marília: ANCIB, 2017. Disponível em: <https://brapci.inf.br/v/104054>. Acesso em: 22 mar. 2025.

ARGUDO, S.; CENTELLES, M. Metodología para el diseño de taxonomías corporativas. **Investigación Bibliotecológica**, [S. l.], v. 19, n. 39, jul./dez. 2005.

CENELLES, M. Taxonomías para la categorización y la organización de la información en sitios web. **Hipertext.net**, [S. l.], n. 23, 2005.

DIAS, C.; GONZÁLEZ, J. A. Metodologia para construção de taxonomias: uma revisão sistemática de literatura. **Ciência da Informação em Revista**, [S. l.], v. 11, p. e18485, 2024. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/cir/article/view/18485>. Acesso em: 22 mar. 2025.

LAMBE, P. **Organizing knowledge**: taxonomies, knowledge and organizational effectiveness. Oxford: Chandos, 2007.

MACULAN, B. **Taxonomias facetada navegacional**: construção a partir de uma matriz categorial para trabalhos acadêmicos. 2011. 191 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Ciência da Informação, Belo Horizonte, 2011.

PONTES, F.; LIMA, G. A organização do conhecimento em ambientes digitais: aplicação da teoria da classificação facetada. **Perspectivas em Ciência da Informação**, Belo Horizonte, v. 17, n. 4, p. 18-40, dez. 2012.

RANGANATHAN, S. R. **Prolegomena to library classification**. 3. ed. London: Asia Publishing House, 1967.

SUÁREZ SÁNCHEZ, A.; LÓPEZ HERNÁNDEZ, A. Taxonomías digitales: fundamentos teóricos y metodología de construcción. **e-Ciencias de la Información**, [S. l.], v. 10, n. 1, 2020.

VIANA, J. Q. **Metodologia para construção de taxonomia corporativa facetada**. 2022. 187 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Organização do Conhecimento) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Ciência da Informação, Belo Horizonte, 2022.

VITAL, L. P.; CAFÉ, L. M. A. Práticas de elaboração de taxonomias: análise e recomendações. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 8., 2007, Salvador. **Anais** [...]. Salvador: ANCIB, 2007. Disponível em: <https://brapci.inf.br/v/173295>. Acesso em: 22 mar. 2025.